

KOMPYUTERDA CHIZMA CHIZISH ORQALI O‘QUVCHILARNING GRAFIK SAVODXONLIGINI RIVOJLATIRISH

Bobomurodova Sojida Ablakulovna

Navoiy davlat universiteti, Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439572>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kompyuter texnologiyalari asosida o‘quvchilarning grafik savodxonligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Grafik savodxonlikni shakllantirishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanishning samaradorligi, shuningdek, fazoviy tafakkur, texnik fikrlash va chizma madaniyatini rivojlantirishdagi roli tahlil etilgan.*

***Абстрактный.** В статье рассматриваются вопросы развития графической грамотности учащихся с использованием компьютерных технологий. Проанализирована эффективность использования современных графических программ в формировании графической грамотности и их значение в развитии пространственного мышления, технического мышления, культуры рисования.*

***Abstract.** The article examines the development of students' graphic literacy using computer technologies. The effectiveness of using modern graphic programs in developing graphic literacy and their importance in developing spatial thinking, technical thinking, and drawing culture are analyzed.*

***Kalit so‘zlar:** grafik savodxonlik, kompyuter grafikasi, Adobe Photoshop, Affinity Designer, Adobe Illustrator, Corel Draw, rastli dastur, vektorli dastur, chizma, texnik tafakkur, raqamli ta’lim.*

KIRISH: Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal sur’atlar bilan rivojlanishi o‘quv jarayonini zamonaviy dasturlar asosida tashkil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, texnik yo‘nalishdagi fanlarda grafik savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun kompyuter grafikasi vositalari keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Zamonaviy ta’lim jarayonida grafik savodxonlik – o‘quvchilarning fazoviy tafakkuri, tasviriy tasavvuri va texnik tafakkurini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalarining ta’limga joriy etilishi ayniqsa chizma fanida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kompyuter grafikasi vositasida chizmalar tuzish o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishda, ularning axborotni grafik tarzda ifodalash va tahlil qilish qobiliyatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

MAQSAD: Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda grafik savodxonlikni zamonaviy dasturlar orqali rivojlantirish, ularda chizma madaniyatini shakllantirish, hamda texnik grafikani tez va aniq bajarish ko‘nikmalarini hosil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Mazkur maqolada o‘quvchilarning grafik savodxonligini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida chizmachilik fanini zamonaviy talablarga muvofiq tashkil etish maqsadida

Adobe Illustrator dasturidan samarali foydalanish imkoniyatlari o‘rganildi. Ushbu dastur asosida chizma chizish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy mashg‘ulotlar qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O‘quvchilarning grafik savodxonligi, texnik tafakkuri va chizma madaniyati yuksaladi. Kompyuter grafikasi orqali mustaqil ishlash, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.

XULOSA: Kompyuterda chizma chizishni o‘rgatish nafaqat grafik bilimlarni chuqurlashtirish, balki o‘quvchilarda kreativlik, texnologik tafakkur va muhandislik madaniyatini rivojlantirish uchun ham muhim vositadir. Ta‘limda raqamli vositalardan oqilona foydalanish zamonaviy grafik savodxonlikni shakllantirishning muhim kalitidir.

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo‘lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko‘plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug‘iladi. Shunday ekan, Yangi O‘zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o‘ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo‘llab-quvvatlaydi”¹ deb aytganlari umumta‘lim fani o‘qituvchisini ma‘lum zaruriy bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi bilan birga shu bilimlarni o‘quvchi ongiga singdirishda zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar olib kirmog‘i lozimligini ta‘kidlaydi. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan foydalanish demakdir.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalariga, ayniqsa ta‘lim, sanoat va kundalik faoliyatimizga keng kirib bormoqda. Albatta, bu jarayon bizning hayotimizga, ishlash uslubimizga va, eng asosiysi, ta‘lim tizimimizga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Axborot texnologiyalari, mobil qurilmalar va boshqa zamonaviy vositalarga bo‘lgan talabning oshishi mamlakatimizdagi ta‘lim muassasalarida bu texnologiyalarni samarali tatbiq etishni taqozo etadi. Ushbu jarayonning o‘quvchilarni ta‘lim olishda va kasb tanlashda qanday ahamiyatga ega ekani shubhasiz, katta ta‘sirga ega bo‘ladi.

Bir necha yil avval ta‘lim sohasida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash masalasi bo‘yicha soha mutaxassislari o‘rtasida turli munozaralar yuzaga kelgan edi. Bu munozaralarda, ta‘limni modernizatsiya qilish va texnologiyalar yordamida rivojlantirish borasida mutaxassislarning har biri o‘zining alohida fikrini bildirgan. Ba‘zi mutaxassislar texnologiyaning o‘qitish jarayonini yengillashtirish, ma‘lumotlarni tez va samarali yetkazish, shuningdek, o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish imkoniyatlarini ta‘kidlashgan. Boshqalar esa texnologiyalarga haddan tashqari tayanish o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi va yozma adabiyotlardan uzoqlashishiga sabab bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatganlar. Biroq, texnologiyalar ta‘lim tizimiga joriy qilinishi bilan, uning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati va samaradorligi tobora yaxshiroq tushunilib, bu innovatsiyalar ta‘lim muassasalarida keng qo‘llanila boshladi.

Shuningdek, ta‘lim sohasiga kirib kelayotgan yosh pedagoglarga tushuntirish zarurki, innovatsion ta‘lim faqat biror mavzuni slaydlar orqali ekranda namoyish etish yoki tayyor multimedial materiallarni o‘quvchilarga ko‘rsatishdan iborat emas. Bu jarayon tizimli va keng ko‘lamli yondashuvni talab qiladi, bunda asosiy e‘tibor o‘quvchilarning ehtiyojlariga mos

¹ “Ta‘lim tizimiga yanigcha yondashuv va islohotlar”. Shavkat Mirziyoyev. 11.06.2024.

keladigan va ularning o‘zlashtirish jarayonini yaxshilashga qaratilgan innovatsion metodlarni tatbiq etishga qaratilgan.

Yuz berayotgan tub o‘zgarishlar va fan-texnika taraqqiyotining jadal sur’atlar bilan o‘sib borishi ta’lim tizimining barcha jabhalari qatori grafik ta’lim mazmunini ham yangilash va takomillashtirish talab etilmoqda. Bizga ma’lumki, o‘quvchilarni grafik ta’lim asoslari bilan tanishtirish va ularning grafik savodxonligini egallash jarayoni maktab chizmachilik kursi mazmuni orqali amalga oshiriladi. Maktab chizmachilik kursi mazmuni: o‘quvchilarning texnikaviy tafakkurini, fazoviy tasavvurini rivojlantirish, ijodiy va bilish faoliyatini faollashtirish, umumiy hamda grafik savodxonlikni chuqur egallash, tabiat va texnikani ko‘rgazmali idrok etish, predmetlarni obrazli-belgili modellash vositasida ularning tuzilishi hamda fazoviy munosabatlarni chuqurroq bilish, shu bilan birga ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan jarayonlar va hodisalarni sinchiklab o‘rganish kabi bir qator jarayonlarni o‘zida aks ettiradi.

Demak, o‘quvchilarning grafik savodxonligini rivojlantirish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biri deya olamiz.

Xo‘sh, grafik savodxonlik tushunchasi o‘zi nima?

Grafik savodxonlik bu o‘quvchilarning grafik axborotni yaratish, o‘qish va tahlil qilish ko‘nikmalaridir. Bu savodxonlik chizma, loyiha, modellashtirish va boshqa sohalarda muhim ahamiyatga ega. An’anaviy rasm chizish uslublaridan farqli ravishda, zamonaviy dasturiy vositalar orqali chizma chizish o‘quvchilarda fazoviy tasavvur, texnik tafakkur va grafik madaniyatni samarali shakllantiradi.

Fikrimiz misolida chizmachilik fanini o‘qitishdagi innovatsiyalarni keltirish mumkin. Ushbu fanni o‘qitish jarayonida zamonaviy dasturlar, ya’ni kompyuterda tasvir yaratish uchun mo‘ljallangan ayrim eng mashhur ilovalar bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Bulardan bittasi Adobe Photoshop dasturi. Ushbu dastur rastrli dastur bo‘lib, foto tasvirlar, kamerada olingan tasvirlar bilan ishlashga mo‘ljallangan. Affinity Designer, Adobe Illustrator, Corel Draw kabi dasturlar esa Photoshop bilan bitta xususiyati farq qiladiki, bular vektorli rasmlar ya’ni tasvirlar bilan ishlaydigan dasturlar hisoblanadi. Rastli dasturlarda har bitta chizilayotgan narsa kichik rangli nuqtalar yordamida hosil qilinsa, vektorli dasturlarda esa nuqtalarsiz hosil qilinadi. Shuning uchun ham asosan o‘lcham o‘zgarganda sifati o‘zgarmaydigan tasvirlar uchun ko‘pincha vektorli dasturlar ishlanadi.

Bugun sizlar bilan qisqacha tanishib o‘tadigan dastur Adobe Illustrator dasturi.

Demak bu Adobe Illustrator dasturining interfeysi ya’ni dasturning asosiy yuzi-asosiy ishlash joyi hisoblanadi. Chap tomonimizda ish qurollarimiz bor, chizish jarayonida shu qurollardan foydalanishimiz va o‘ng tomonimizda ana shu chizgan va yaratgan narsalarimizni

xusussiyatlarini o‘zgartirish uchun qo‘shimcha panellardan foydalanishimiz mumkin bo‘ladi. Ana endi siz bilan biz kompyuterda asosiy e‘tiborimizni detallarning ish chizmalarini chizishga qaratadigan bo‘lsak, biz asosan chiziqlar va shakllar bilan ishlaymiz.

Xo‘sh Adobe Illustrator dasturida chiziqlar va shakllar bilan qanday ishlanadi. Mana bizda ish qurollarimiz qatorida birinchi ko‘radigan narsamiz “selection tool” ya‘ni belgilash vositasi. Bu har qanday chizilgan yoki hosil qilingan narsani belgilab, uni harakatlantirish yoki o‘zgartirish imkoniyatini beradi.

Ikkinchisi “direct selection tool” ya‘ni aynan bitta nuqtani belgilangan joyi belgilash vositasi. Bu ko‘pincha shakllarni ma‘lum bir qisminigina o‘zgartirishni hohlasak shunda kerak bo‘ladi.

Biz uchun eng kerakli vositalardan bittasi “chiziq”. Chunki biz chizadigan narsalarning aksariyati chiziqlardan iborat. Chiziqni tasvirda qanday paydo qilamiz.

Bilamizki chiziq chizish uchun aytaylik oddiy kesma chizadigan bo‘lsak, bizda kesmaning aniq o‘lchami bo‘ladi. Ana shu o‘lchamni mana shu vositani belgilangan holatda ekranga olib kelib, kerakli joyga sichqonchani bossak, ana shu chiziqchani chizish bo‘yicha qo‘shimcha oynacha hosil bo‘ladi.

Mana shu oynachada e‘tibor bersak, mmlarda ko‘rsatib turibdi. Aytaylik 180° gradus qiyalikda, 25 mm uzunlikdagi kesma chizmoqchimiz. Buning uchun oynachadagi mm 25 ga, burchagini 180° qiyalikka to‘g‘irlab olib, “ok” buyrug‘i bergach 180° gradus qiyalikda 25 mm uzunlikka ega bo‘lgan kesma chizib beriladi.

Xuddi shunga o‘xshash kesmani vertikal holatda hosil qiladigan bo‘lsak, o‘sha vositani belgilaymiz kerakli joyga qo‘ygandan kn va buni uzunligini 50 mm ga, burchagini 90° qiyalikka o‘zgartiramiz va “ok” buyrug‘i bergach, belgilagan nuqtamizdan yuqoriga qarab 90° gradus qiyalikda 25 mm uzunlikka ega bo‘lgan vertikal kesma hosil qildi. Belgilash vositasi ya‘ni “selection tool” orqali kesmani ixtiyoriy joyga olib borishimiz mumkin bo‘ladi.

Detal chizish jarayonida yana boshqa qulay vosita bor “pen tool” perolik vositasi. Bu vosita orqali asosan shakllarni chizishda foydalanish mumkin bo‘ladi. Aytaylik o‘sha birinchi nuqtasidan boshlab detalni toki o‘sha shakl yoki shaklning ko‘rinishi hosil qilgunga qadar chizib olishimiz mumkin bo‘ladi. Mana shu orqali biz o‘zimiz hohlagan shakllarni hosil qila olamiz. Bu vosita orqali murakkab shakllarni hosil qilishimiz ham mumkin bo‘ladi. Misol uchun ko‘radigan bo‘lsak shu tarzda murakkabroq detal hosil bo‘ldi. Ana endi oddiy geometrik shakllarni ham boshqa qo‘shimcha vosita uchinchi qo‘shimcha vosita sifatida chizishimiz mumkin bo‘ladi. Bunda bizga chizish uchun mana shu ilova to‘rtburchak, burchagi rovna aylana sifat kesilgan to‘rtburchak, elliptik, aylana, olti burchakli, yulduzsimon shakllarni bizga tavsiya qiladi. Shu shakllarning ichidan hohlagan shaklni olgan holatda uni ko‘rinishi hosil qilishimiz mumkin bo‘ladi. E’tibor bergan bo‘lsangiz to‘rtburchaklarimizni asosan burchaklarida ko‘rinishi farq qilayapti. Va aylana shakli ham shu tarzda hosil qilinadi. Shu tarzda siz bilan biz chiziqni, oddiy shakllarni yoki murakkab shakllarni hosil qila olishimiz mumkin bo‘ladi.

Lekin ba’zida shunday bo‘ladiki, oddiygina chiziqlar orqali murakkab shakllarni chizishimiz qiyin bo‘ladi. Ya’ni aytaylik qaysidir joyida kesilgan, qirqilgan yoki orasida teshigi bor detallar bilan ishlashimiz lozim bo‘ladi. Bunday holatlarda bizga qo‘shimcha oynalar kerak boladi. Keling ana shunday murakkab detalni hosil qilishga urinib ko‘ramiz. Quyida berilgan rasmni ushbu dastur vositalari yordamida chizishga urinib ko‘ramiz. Chizishni eng katta gabarit o‘lchamlardan boshlaymiz. Bo‘yiga 30 mm eniga 50 mm ga teng bo‘lgan umumiy to‘rtburchak shakldan iborat. To‘rtburchak vositadan foydalanadigan holatda balandligini 30 enini 50 mm teng bo‘lgan gabarit o‘lchamdagi chizib olamiz. Bu yerda asosiy ajralib turadigan narsalardan bittasi ichkaridagi o‘yiqdir. Umumiy o‘lchamlardan kelib chiqqan holatda tasvirlashga harakat

qilamiz. To‘rtburchak o‘yiqning eni 17 mm uzunligi esa 10 mmga teng. Xuddi yana to‘rtburchak hosil qiladigan vositamizdan foydalanib, berilgan o‘lchamda to‘rtburchak chizib olamiz. Ushbu to‘rtburchakni belgilash vositasi orqali birinchi chizgan to‘rtburchakga olib kelib joylashtiramiz. E’tibor bergan bo‘lsangiz dasturning qulayligi shundaki, aynan markazlar, chetlarga to‘g‘irlash ya’ni ellayn o‘zi avtomatik tarzda ishlaydi, buni o‘z joyiga olib kelib qo‘yishimiz mumkin bo‘ladi. Leyrlar ya’ni qavatlarda har ikkala to‘rtburchagimiz alohida-alohida to‘rtburchak shaklda ko‘rinayapti, lekin bizga bor yo‘g‘i bittagina shakl kerak xolos. Buning uchun biz ana shu ilovada qo‘llaniladigan detfaynlar ya’ni qo‘shimcha shakllar bilan ishlovchi oynachada keltirilgan belgi yordamidan foydalanamiz. Har ikkala chizgan to‘rtburchagimizni belgilab, biz hohlagan bitta shakl ya’ni detalning umumiy chizmasini hosil qilamiz. Ana endi detalda keltirilgan aylanani chizib olamiz. Aylananing diametri 18 mm teng. Xuddi shu aylana vositasidan foydalanib, 18 mm ga teng bo‘lgan aylana hosil qilamiz. Ushbu aylanani chizgan to‘rtburchagimizning markaziga joylashtiramiz. Berilgan detalni kompyuter ilovasi yordamida chizib oldik.

Ana endi siz ixtiyoriy ravishda har qanday detalni kompyuter ilovasida chizib ko‘rishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Ta’lim tizimiga yanigcha yondashuv va islohotlar”. 11.06.2024.
2. T.Rixsiboyev. Kompyuter grafikasi. Toshkent, «Tafakkur qanoti», 2006.
3. S.S.Saydaliyev, «Chizmachilik», T.:, 2013.
4. T. Rixsiboyev. Kompyuter grafikasi. O‘z.Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. Toshkent 2006.
5. Abdullaev, A., & Bobomurodova, S. (2023). THE MAIN FACTORS AFFECTING OF UZBEKISTAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES TO THE DEVELOPMENT OF ART. *Science and innovation*, 2(C3), 64-66.
6. Abdullayev, A. H., & Bobomurodova, S. A. (2022). BO‘LAJAK TASVIRIY VA AMALIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINING KASBIY VA MALAKAVIY TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific progress*, 3(3), 908-910.
7. Abdullaev, A., Bobomurodova, S., & Juraeva, O. (2024). THE ADVANTAGES OF AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING AND DEVELOPMENT METHODS OF

- THE ARTISTIC AND TECHNICAL SKILLS OF STUDENTS IN VISUAL ARTS CLASSES. *Science and innovation*, 3(B1), 335-339.
8. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 587. – C. 02016.
 9. Ulug‘murodovich B. S. KOMPOZITSIYA MASHG‘ULOTLARINING XUSUSIYATLARI, MAZMUNI VA O‘ZIGA XOSLIGI //PEDAGOG. – 2024. – T. 7. – №. 11. – C. 187-190.
 10. Sa‘diyev S. AKADEMIK QALAM TASVIR MASHG‘ULOTLARIDA, TALABALARNING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.
 11. Xamidova G. X. et al. PROEKSION CHIZMACHILIK FANINI GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA O‘QITISHNING MAZMUNI, SHAKLI, METOD VA VOSITALARI //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 6. – C. 321-327.
 12. Mardonovna M. G. et al. BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARIDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ALISHER NAVOIY IJODIDAGI SAN‘AT ASARLARINING O‘RNI //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 6. – C. 203-209.
 13. Vosiyeva A. T. X., Amonova Z. U. TASVIRIY SAN‘AT DARSLARIDA O‘QITUVCHILARNI KASB–HUNARGA YO‘NALTIRISH //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 340-343.
 14. Choriyev S. et al. AKADEMIK RASM CHIZISHNING O‘ZIGA XOS QONUN VA QOIDALARINI O‘RGANISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.